

BIOLOGIK TA'LIMDA DARS DAN TASHQARI MASHG'ULOT: EKSKURSIYA TASHKIL ETISH

Kenjayeva Dilrabo Qo'ziyevna

Xorazm viloyati, Urganch tumani 15-sonli maktab biologiya fani o'qituvchisi

Ro'zmetova Intizor Atamuratovna

Xorazm viloyati, Urganch tumani 15-sonli maktab biologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7422467>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologik ta'limda darsdan tashqari mashg'ulot: ekskursiya tashkil etish borasida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Ekskursiya, urug', ildiz, barg, ildizmeva, ildizpoya, tugunak, poya, mollyuska chig'anoqlari, Tashabbuskorlik va havaskorlik xislatlari tarbiyalash.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИИ

Аннотация. В данной статье представлена информация об организации внеурочной деятельности в биологическом образовании: экскурсия.

Ключевые слова: Экскурсия, семя, корень, лист, корневище, клубень, стебель, раковины моллюсков, Разведение предпринимательских и любительских качеств.

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITY IN BIOLOGICAL EDUCATION: ORGANIZING AN EXCURSION

Abstract. This article provides information on the organization of an extracurricular activity in biological education: an excursion.

Key words: Excursion, seed, root, leaf, rhizome, nodule, stem, mollusk shells, Cultivation of entrepreneurial and amateur qualities.

Ekskursiya lotincha "Excursio" – "sayr etish" degan so'zdan olingan bo'lib, vistavka, korxonalar yoki tabiatning diqqatga sazovor joylariga kollektiv ravishda uyushtirilgan sayr ma'nosi tushuniladi. Maktablarda tashkil etiladigan ekskursiya esa sinf yoki o'quvchilar gruppasi bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaning bir formasi bo'lib, "o'rganilayotgan buyum va hodisalarni joyiga borib, tabiiy holatida yoki sun'iy maxsus sharoitda bevosita idrok etishga – ekskursiya" deyiladi. Oddiy qilib aytganda – ochiq havoda dars o'tishga aytiladi. Biologik ekskursiyalar sinfdan tashqarida: tabiatda, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish ob'ektlarida va boshqa joylarda (botanika bog'i, zoovistavka, muzey, ilmiy-tadqiqot muassasalari kabilarda) o'tkaziladigan o'quv xarakteridagi mashg'ulotdir. Ekskursiyalar asosan bahorda va kuzda botanika, zoologiya, umumiy biologiya kurslarida o'tkaziladigan biologik ekskursiyalar dastur materialini o'rganish va mustahkamlashga bag'ishlanadi. Ular maktab dasturida ko'rsatilgan va o'quvchilar uchun majburiydir. 1455 Tirik tabiat ob'ektlarini va xodisalarini bevosita bilish, tabiiy sharoitda o'rganish imkoniyatini beradi. O'quvchilar o'rganilayotgan o'simlik va hayvonni ularning yashash sharoitida ko'radilar. Organizm tuzilishi va hayot faoliyatining yashash muhitiga moslanuvchanligini yaqqol payqab oladilar. O'quvchilarning bilimini kengaytiradi va mustahkamlaydi. O'quvchilar o'simliklar va hayvonlarni tabiiy muhitda o'simliklarni tuproqqa, hayvonlarni esa, o'simliklarga bog'liq holda ko'radilar va o'quvchilarning tabiatni o'rganishda bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradi. Qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, tajriba stantsiyalari, mevazor, ko'chatzor kabi joylarga uyushtirilgan ekskursiyalar o'quvchilarda ishlab chiqarishning turli sohalariga nisbatan zo'r qiziqish uyg'otadi.

Biologik ekskursiya jarayonida o'quvchilar biologik bilimlarning amalda qanday qo'llanilayotganligini bilib oladilar. Bunday ekskursiyalar o'quvchilarning kasb tanlashlarida ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ekskursiya ham tarbiyaviy ahamiyatlarga egadir:

1. O'quvchilarda ongli intizom;
2. O'rtoqlik va do'stlik;
3. Tashabbuskorlik va havaskorlik xislatlari tarbiyalanadi;

4. Ekskursiyalar o'qituvchini o'kuvchilar bilan yaqinlashtiradi, unga o'z o'quvchilarini yaxshiroq bilib olish, (sinf sharoitida namoyon bo'lmagan o'kuvchi xususiyatlarini aniqlash) imkoniyatini beradi;

5. O'quvchilarda tetik va sog'lom tuyg'ularni vujudga keltiradi bu esa o'rganilayotgan o'quv materialining oson va puxta o'zlashtirib olishini ta'minlaydi;

6. Ekskursiyalarda o'quvchilar estetik xarakterdagi tuyg'ularni xis qiladilar;

7. Tabiat go'zalligini bevosita xis qilish shu tabiatga, Vatanga nisbatan muhabbat tuyg'ularini uyg'otadi.

Ekskursiya davomida kelgusi dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish uchun har xil tabiiy materiallar: o'simlik va hayvonlar, ularning ayrim qismlari (urug', ildiz, barg, ildizmeva, ildizpoya, tugunak, poya, mollyuska chig'anoqlari, qush patlari, hayvon suyaklari) yig'iladi. O'quvchilar tirik va tabiiy ob'ektlarni yig'ish va rasmiylashtirish (gerbariyashtirish, kolleksiylashtirish, preparatlashtirish) ko'nikmalarini hosil qilib boradilar. Biologik 1456 ekskursiyalar har xil turda bo'ladi; vaqtiga qarab, bir soatlik, bir kunlik va ko'p kunlik. Bir soatlik ekskursiya – maktab xovlisida yoki o'quv tajriba uchastkasida o'tkaziladi. Ekskursiya rejasini – metod birlashmasining raisi tasdiqlaydi. (Gulli o'simlik va uning organlari degan mavzudagi ekskursiya).

Bir kunlik ekskursiya – tabiatga, ishlab chiqarish korxonalariga, fermer xo'jaliklariga, xayvonot yoki botanika bog'iga, baliqchilik xo'jaligiga yoki parrandachilik xo'jaligiga uyushtiriladigan ekskursiya planini maktab ilmiy bo'lim mudiri tomonidan tasdiqlanadi.

Ko'p kunlik ekskursiya – o'quv yilining oxirida kompleks ekskursiya deb, bunga tarix, geografiya, til adabiyot, badan-tarbiya yoki harbiy o'qituvchilari bilan birgalikda o'tkaziladi. Ko'p kunlik ekskursiya – rejasini pedagogik kengashda tasdiqlanadi. Ekskursiyaning samaradorligi ko'p jihatdan uni puhta tayyorlanishiga bog'liq. Har bir ekskursiya ham tashkiliy hamda nazariy jihatdan puxta tayyorgarlik va aniq reja asosida o'tkazishni talab qiladi. Tayyorgarlik ishlari quyidagicha amalga oshiriladi: Ekskursiyaning mavzusi va maqsadi belgilanadi, keyin unda o'quvchilar o'zlashtirishi mo'ljallangan o'quv materialining mazmuni aniqlanadi. O'qituvchi ekskursiyaga borishdan bir necha kun oldin o'zi o'sha ekskursiya joyi va marshrutini ko'rib keladi, (ya'ni taxminiy ekskursiya qilib keladi). Bunda o'rganiladigan ob'ektlar va qulay marshrut tanlanadi, qaerda, qanday material yig'ish va qaerda tushuntirish hamda suhbatlar o'tkazish mumkinligi belgilanadi, ekskursiya uchun qancha vaqt sarflanishi aniqlanadi. Ekskursiya uchun zarur bo'lgan jihoz va materiallar oldindan tayyorlab qo'yiladi (kompas, lupa, belkurak, boltacha, metr, ip, etiketkalar, gerbariy uchun papkalar, bankachalar). O'qituvchi taxminiy ekskursiya o'tkazish va o'rganiladigan o'quv materialining mazmunini aniqlash asosida haqiqiy ekskursiya rejasini tuzadi. Reja ekskursiyaning borish izchilligi va o'qituvchi bilan o'quvchilarning ish metodlari (tushuntirish, suhbat va mustaqil amaliy ishlar: kuzatish ob'ektni topib olish, materialni yig'ish, kabilar). O'tkaziladigan ekskursiya haqida o'quvchilar bir necha kun oldin ogohlantiriladi. Bunda ekskursiya joyi, qachon jo'nalishi va qancha vaqt davom etishi o'quvchilarga aytiladi. O'qituvchi ekskursiyadan oldingi darsda o'quvchilarga darslik va boshqa manbalardan ekskursiya mavzusiga oid nimalarni o'qib takrorlash kerakligini vazifa qilib beradi. Qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, muzey va milliy 1457 tadqiqot muassasi kabi joylarda o'tkaziladigan ekskursiyalar alohida tayyorgarlikni talab qiladi. Bunda avvalo ekskursiya va uning vaqti to'g'risida xo'jalik yoki muassasa boshliqlari bilan kelishib olish kerak bo'ladi. Biologiyadan ekskursiya o'tkazishda quyidagilarga e'tibor berish kerak: Ekskursiya o'qituvchini kirish suhbatini bilan boshlanadi. Bunda ekskursiya mavzusi, maqsadi va o'tkazish tartibi tushuntiriladi. Keyin o'quvchilar guruhlariga bo'linib, ularning har biriga mustaqil ish to'g'risida tegishli topshiriq beriladi. Ekskursiya jihozlari o'quvchilarga javobgarligi tayinlangan holda taqsimlanadi. Maktabda ekskursiya joyiga borish har xil bo'lishi mumkin. Transport harakati ko'p bo'lgan shaharlar va qishloq ko'chalaridan

o'quvchilar tashkiliy ravishda borishlari ma'qul. Dala ko'chalari va so'qmoq yerlardan erkin holda yurishga ruhsat eriladi.

Ekskursiyaning asosiy qismi ekskursiya joyidagi ob'ektlarni o'rganishdir. Bunda avvalo ekskursiya joyining xarakteri (bog', park, dala, o'tloq, suv havzasi, qir va xokazo) aniqlanadi. O'quvchilar e'tibori tabiatning jumladan o'simlik va xayvonlarning mavsumiy xolati va har joyning o'ziga xos go'zalligiga estetik tomonlarga qaratiladi. Ekskursiya joyidagi ob'ektlar 2 xil usul: Illyustratsiya va mustaqil ishlar tashkil qilish usuli bilan o'rganiladi. Illyustratsiya usuli – o'qituvchining ekskursiya joyidagi ob'ektlarni frontal ravishda ko'rsatish tushuntirib berishni nazarda tutadi. Bunda o'qituvchi o'simlik va hayvonlarni, ularning ayrim qismlarini, hayot xodisalarini izchillik bilan birma-bir ko'rsatib, o'quv materialini tushuntiradi, ayrim masalalar esa suhbat yo'li bilan hal qilinadi. Ekskursiya joyini mustaqil ishlar uyushtirish usuli – bilan o'rganadilar o'quvchilar mo'ljallangan o'simlik yoki hayvonni mustaqil o'rganiladilar, material yig'adilar. Bu ishlar yuzasidan o'quvchilar tegishli topshiriq olgan bo'lishlari kerak. Topshiriq aniq, qisqa va o'quvchilar uddalay oladigan bo'lishi kerak. Bu topshiriqlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

1.Ekskursiya davomida o'quvchilarning maxsus daftar yuritishlari zarur. Ular daftarga o'zlari olib borgan kuzatish natijalarini o'rganilgan va yig'ilgan o'simlik yoki 1458 xayvonning nomlari, xarakterli belgilari va xususiyatlari, qanday sharoitda uchragani, hamda boshqa tafsilotlarni yozib boradilar.

2.Ekskursiya ob'ektlarini o'rganish oxirida mashg'ulotga dastlabki yakun yasaladi, bunda o'rganilgan o'quv materiali qisqacha takrorlanadi, mustaqil ish bo'yicha topshiriqlarning qanday bajarilganligi to'g'risida zveno (gruppa) boshliqlarining axborotlari tinglanadi, o'quvchilar faoliyatidagi ijobiy va salbiy tomonlar qayd qilinadi.

3.Ekskursiya davomida yoki unga yakun yasalayotganda o'quvchilar mavzuga bevosita aloqador bo'lmagan xilma-xil savollar berishlari mumkin. Bunday xollarda qanday yo'l tutish kerak? Agar har qanday savollarga to'liq javob beriladigan bo'lsa, asosiy mavzudan chekinishga to'g'ri keladi. Javob qisqa va aniq bo'lsin.

4.Ekskursiyadan qaytish unga borish tartibida bo'ladi; ekskursiyaning yakunlanishi ham albatta tashkiliy ravishda bo'lmog'i lozim. O'qituvchi ekskursiyaning tamom bo'lganligi to'g'risida e'lon qiladi. Eng yaxshisi, ekskursiyani maktabga qaytib kelgandan keyin tugallanganini ma'qul.

5.Ekskursiyadan yig'ib kelingan materiallar ularni kelgusida o'rganish uchun tartibga solinadi.

Ekskursiya materiallarini ishlash va undan foydalanish Ekskursiya materiallarini ishlash 2 xil bo'ladi:

1.Boshlang'ich ishlash: Bu ishda material topish bilan o'z vaqtida yozish, xayvonning nomi topilgan sanasi, yashash sharoiti qisqacha yoziladi. Issiq kunlarda efirga paxtaga xo'llab xayvonni og'ziga tiqiladi.

2.Keyingi ishlash: – Bu ishda material tartibga solinadi. Bu yerda kundaliklar tartibga solinadi, etiketka yoziladi. Sudralib yuruvchilarning qornini yorib formalin yoki spirt qo'yiladi. Dalada nomini bilmagan materialni markazga keltirib aniqlagich bilan aniqlab yoziladi.

Yuqoridagi qayd qilingan ma'lumotlarga asoslanib, quyidagi xulosaga kelish mumkin. Ekskursiya davomida o'quvchilar o'simliklar olamining turli-tumanligini, ular o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni chuqurroq idrok etadilar.Tabiatni ilmiy nuqtai nazardan tushunishga imkon beradi. Bundan tashqari, tabiiy landshaftlar bilan tanishish jarayonida tabiat go'zalliklaridan voqif bo'lish orqali o'quvchilar talaygina estetik 1459 tarbiya oladi, turli xil daraxt, buta, o't o'simlik urug'larining respublikamizda qishlovchi qushlarga ozuqa bo'lishidan xabardor bo'ladilar.

Ekskursiya paytida o'quvchilar tabiat biotsenozlarining bir butunligi to'g'risida tasavvurga ega bo'ladilar. O'simlik bilan tuproq, suv, harorat o'rtasidagi bog'lanishdan xabar topadilar, shu

yo'l bilan ozuqa zanjirlari haqida dastlabki bilimga ega bo'ladilar. O'simlik va hayvonlar bilan o'kuvchilarning tabiiy sharoitda tanishi, ularning bilimini kengaytirish, chuqurlashtirishdan tashqari, biologiya o'quv predmetini o'rganishga bo'lgan xavasini orttiradi.

REFERENCES

1. Ergashev A. Umumiy ekologiya. – T.: O'zbekiston, 2003. – 463 b.
2. Ochilov M. Muallim - qalb me'mori. – T.: O'qituvchi, 2001. – 430 b.
3. Turdiqulov E.O. Atrof muhit va inson. – T.: Bioekosan, 1996. – 28 b